

LA ENSEÑANZA TUTORADA UNA PERSPECTIVA DESDE EL ESTUDIANTE**THE TUTORING TEACHING A STUDENT PERSPECTIVE**

AUTORES: Rosa Elena Ordoñez Vivero¹
Daysi Pérez Mato²
María del Pilar Viteri Vera³
Andy Guilbert Bayas Huilcapi⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: rordonezv@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 de noviembre del 2021

Fecha de aceptación: 30 de noviembre del 2021

RESUMEN

El propósito de este trabajo es conocer las ventajas y desventajas de la clase tutorada como un modelo pedagógico para mejorar el desempeño de los estudiantes y aplicarla en el salón de clase de manera efectiva por parte de los profesores. Este modelo pedagógico es muy útil de aplicar en ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante, ya que en él se promueve el aprendizaje activo. En la literatura científica existen incontables ejemplos de cómo esta técnica ha ayudado a muchos estudiantes a tener un mejor desempeño

¹ Economista, Magister en Educación Superior, Doctora PhD en Educación. Asesora Académica de la Universidad Técnica de Babahoyo Email: rordonezv@utb.edu.ec

² Doctora PhD en Educación. Docente de la Universidad Estatal de Guayaquil. Email: daisy.perezma@ug.edu.ec

³ Magister en Administración de empresas. Docente de la Universidad Estatal de Guayaquil. Email: pilar.viterive@ug.edu.ec

⁴ Ingeniero en Sistemas, Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo. Email: abayas@utb.edu.ec

en los salones de clase. Este trabajo está en línea con las teorías de Vygotsky quien indica que el estudiante puede ir mas allá de lo que él puede aprender solo si tiene la ayuda de un adulto o de un compañero más avanzado. El trabajo con esta técnica es altamente positivo ya que los estudiantes interactúan promoviendo la colaboración que a su vez determina las habilidades sociales y cognitivas muy requeridas en el mundo del trabajo actual, en este momento que se imponen las tecnologías de la información y la comunicación.

Palabras claves: Clase tutorada, Aprendizaje, Modelo pedagógico

ABSTRACT

The purpose of this work is to know the advantages and disadvantages of the peer tutoring as a teaching model to improve the performance of students and apply it in the classroom in effective way by teachers. This pedagogical model is very useful in learning environments center on the student, since it promotes active learning. In the scientific literature, there are countless examples of how this technique has helped many students to perform better in the classroom. This work is in line with the theories of Vygotsky who indicates that the student can go beyond what he can only learn if he have the help of an adult or a more advanced partner. Working with this technique is highly positive as students interact promoting collaboration, which in turn determines the required social and cognitive skills v required in the world of work, currently imposed on information and communication technologies.

Keywords: Peer tutoring, Learning, Pedagogic model

Introducción

La enseñanza tutorada es una estrategia instruccional que presenta dos ventajas fundamentales para los estudiantes, pueden entender mejor las dificultades de un igual, porque pasan por procesos

similares, existe un mayor acercamiento en el lenguaje, permite el intercambio de roles entre la pareja, de tal forma que no sea siempre el mismo el que enseña, además que beneficia, tanto al que es tutorado como para el que tutora, ya que este tiene que realizar un esfuerzo importante para organizar, verbalizar, explicar la información, consiguiéndose así el desarrollo de importantes capacidades (Ministerio de Educación, 1996).

Esta aseveración incide positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que el ambiente se vuelve más dinámico, participativo e involucra tanto a los estudiantes con menos capacidades cognitivas, como aquellos que se desenvuelven mejor, y el profesor pasa a ser el organizador del proceso.

La enseñanza tutorada se da por medio de un proceso organizativo, de mediación, en el que el estudiante que posee mayores habilidades o conocimientos, llamado así experto se encuentra frente al otro, supuestamente, menos capaz, permitiendo esta técnica la consolidación del aprendizaje, ya que el estudiante que hace el papel de tutor se verá obligado a organizar su pensamiento para que este sea transmitido sin mayor problema al tutorado (Reyes, 2009).

Sin embargo, el profesor obviamente, tiene la capacidad para determinar si un estudiante que se vuelve tutor de otro, posee las debidas habilidades para guiar, orientar, enseñar, compartir con su compañero tutorado, por lo tanto, no se trataría de menos capacidad, sino de menos atención, e interés cuando el profesor asume la explicación de la clase, ya sea esta en ambientes comunes, como en aquellos ambientes donde predomina aspectos multisensoriales.

Sin embargo, el profesor se convierte en un asistente del proceso de enseñanza- aprendizaje y en este sentido pasa a un plano secundario. La enseñanza tutorada también se desarrolla en ambientes donde se destacan los aspectos multisensoriales, relacionados a la comunicación, y en este caso se encuentra una serie de ventajas como estrategia metodológica en el aula, por ejemplo, una de las ventajas más visibles es el hecho de que la relación entre el estudiante tutorado y el que tutora es más natural, el lenguaje entre ambos se vuelve más cercano (Arteaga, 2009).

Cuando el lenguaje entre los estudiantes, ya sea del tutor o del tutorado, se desenvuelve en un ambiente original, entonces el proceso de enseñanza aprendizaje fluye, sin mayores esfuerzos, ya que la comunicación en el aula debe ser considerada como un aspecto esencial, para la metodología de la enseñanza tutorada, donde el docente no se desgaste en marcadas aclaraciones, una y otra vez, para motivar a los estudiantes a ser más desenvueltos entre sí.

Los estudiantes naturalmente basan el aprendizaje en el “cómo hacer”, desarrollando así habilidades y competencias profesionales, siendo cada vez más responsables de su propio aprendizaje, sin descuidar la colaboración del profesor o profesora (Barba, 2012).

Definiciones y características esenciales de la enseñanza tutorada

La enseñanza tutorada es una estrategia instructiva, que posee aspectos positivos para el proceso de enseñanza aprendizaje:

Permite un mayor acercamiento para el lenguaje y puede entender mejor las dificultades de un igual, porque pasan por procesos similares.

En la enseñanza tutorada el intercambio de roles entre la pareja es importante, ya que no siempre es el mismo el que enseña, el beneficio de aplicar la enseñanza tutorada es que beneficia a ambos, ya que se tiene que organizar, verbalizar y explicitar la información, desarrollando las capacidades (Guijarro, 1996).

Se considera la organización, verbalización y explicación entre los actores de la enseñanza tutorada, como competencias fundamentales para el éxito de la aplicación de esta metodología, que mejora los niveles cognitivos del tutor y del tutorado, y facilita el desempeño del profesorado en el aula de clases en el cumplimiento de los objetivos de la clase.

En los objetivos de la clase, debe reflejarse, la necesidad del desarrollo de las capacidades individuales y grupales, como parte de la planificación, en cualquier asignatura, que permita a los docentes y estudiantes cumplir las actividades previstas en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Ventajas de la Enseñanza Tutorada en el proceso de enseñanza aprendizaje

Las actividades previstas en la enseñanza tutorada se evidencian como un cambio de estructura dúo individual que permite la motivación a través de la recompensa y que permite un aprendizaje con interacción y al mismo tiempo con autonomía tanto para el estudiante como para el profesor. De ahí que, se presenta la doble motivación ya que permite saber que se es útil en el proceso de enseñanza aprendizaje y también que se es competente.

Lo útil y competente en el proceso de enseñanza aprendizaje, debe reflejarse como una característica mediadora, ya que uno de los protagonistas hace el papel de experto, frente al que será tutorado (Reyes, 2009).

La experticia que presenta el estudiante tutor, ha sido evidenciada, identificada y claramente analizada por el profesor a cargo de la clase, y evidentemente asesorada para contribuir a la eficaz aplicación de la metodología de enseñanza tutorada.

Además, que la estrategia de la enseñanza tutorada permite desarrollar un aprendizaje autónomo, con responsabilidad intrínseca que permite al estudiante mejorar su desarrollo cognitivo, ya que se siente obligado a responder a la demanda del tutorado, consolidando su aprendizaje.

El estudiante tutor al consolidar su aprendizaje, genera un efecto multiplicador dentro y fuera del aula de clases, dentro de clases porque, los demás actores querrán emular, y por qué no superar su condición de líder cognitivo en el grupo de estudiantes, y fuera de ella, porque manifiesta una actitud positiva, por el rol que desempeña como tutor.

El rol del estudiante, en el proceso de la enseñanza tutorada permite romper la tradicional relación directa entre el estudiante y el profesor, y ayuda a que se forme una triada educativa dentro del aula, esto es profesor, estudiante y estudiante.

En función de esta triada, está de por medio la comunicación efectiva y afectiva entre los protagonistas directos del proceso de la

enseñanza tutorada, que permite evidentemente fomentar las relaciones interpersonales entre los entes educativos.

Dentro de las buenas relaciones interpersonales, la enseñanza tutorada permite al estudiante que ayuda al otro, ser responsable de su propio aprendizaje, desarrollando la autonomía estudiantil de manera crítica, y gestionando el aprendizaje del otro.

La gestión del aprendizaje del otro, permite el mejoramiento de las habilidades interpersonales, ya que tanto el tutor, como el tutorado ejercitan en la práctica diaria la habilidad para comunicarse, compartir, discrepar, socializar e interrelacionarse entre sí, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.

La discrepancia, discusión, explicación y razonamiento en el proceso de la enseñanza tutorada, se da de manera implícita y explícita, lo que permite la construcción del conocimiento y la recursividad del mismo.

Cuando se da estos escenarios de discusión y construcción del conocimiento, se establece un escenario ideal, ya que en grupos grandes de estudiantes, ya se puede dar respuestas a la mayor cantidad de estudiantes de manera individual, si consideramos, asignar un tutor para cada estudiante, especialmente si éste presenta alguna deficiencia o dificultad en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Cuando se tiene grupos grandes de estudiantes, la metodología de la enseñanza tutorada permite que la relación entre los actores se vuelve más natural, sin prejuicios sobre las capacidades del compañero, hay un acercamiento más significativo y afectivo entre los compañeros, se evidencia un esfuerzo importante para comunicarse, mejorar la capacidad cognitiva, el razonamiento, la creatividad y la relación conductual (Salinas, 2009).

De ahí, que aunque la enseñanza tutorada presenta muchas ventajas, no deja de preocupar su aplicación en escenarios, donde aún la falta de conocimientos pedagógicos y aplicaciones de diferentes técnicas de aprendizaje dentro del claustro universitario se puede

descontextualizar y fracasar la aplicación de la enseñanza tutorada y esto se degenera en desventajas para su aplicación.

Algunos aspectos contraproducentes de la aplicación de Enseñanza Tutorada

Todo proceso de enseñanza aprendizaje, trae consigo aspectos positivos y negativos, y claro está en el caso de la enseñanza tutorada, pues, no es la excepción.

Una de las debilidades que podría presentar el proceso de enseñanza tutorada es la falta de continuidad, que no permita conocer los resultados de la aplicación de la metodología a corto y mediano plazo, debido a que en muchas ocasiones los profesores son avocados a discontinuar con algunos cursos, ya que son cambiados a impartir otras asignaturas, a otros paralelos.

Cuando se presentan estudiantes, que no desean que otro compañero los ayude o asesore por ego, orgullo, o autoestima muy elevada, eso trae consigo el descontento y rechazo de algunos estudiantes a aceptar un tutor del mismo nivel, entiéndase es (condición de estudiante).

Si el profesor, se descuida del proceso, podría caer en el error, de dejar la responsabilidad de mejorar las habilidades cognitivas, afectivas, comunicacionales, a los estudiantes tutores y desvincularse del proceso de enseñanza aprendizaje, que de su entera responsabilidad como profesor de la asignatura o módulo.

Sin embargo, estas desventajas aparentes pueden ser superadas si el profesor que facilita la tutoría en el aprendizaje, lo hace con la certeza del conocimiento previo de la personalidad de sus estudiantes y de las verdaderas demandas intelectuales que exige el proceso pedagógico a nivel grupal y a nivel individual.

Todo esto es posible con una Enseñanza tutorada centrada en el Diagnóstico de la actividad cognitiva y de las características de la personalidad del grupo, para lo cual no es preciso ser un especialista de la psiquis humana; basta con la aplicación de sencillas técnicas y procedimientos al alcance de cualquier docente

y la certeza plena de la necesidad de conocer los estilos de aprendizaje de sus estudiantes

La efectividad de aplicación en el aula

La implantación de un sistema de tutorías en el marco de la enseñanza universitaria permite dinamizar los modelos de enseñanza formativa, constituyéndose en factor clave en eje central del proceso de aprendizaje del estudiante y herramienta eficaz para el profesor, para la ejecución de las tutorías se requiere un cambio de mentalidad en buena parte del profesor universitario que ha de redefinir su labor, haciendo que la enseñanza se base en el aprendizaje autónomo de los estudiantes (Álvarez, 2005).

La autonomía del estudiante debe entenderse como una necesidad imperiosa que permita dinamizar la metodología aplicarse en el aula de clases, donde el estudiante tenga su espacio y tiempo de pensar, repensar, aprender, reaprender y desaprender todo aquello que él comience a considerarlo pertinente en el proceso de enseñanza aprendizaje.

La educación significa formar hombres y mujeres que sea libres para aprender, por ello, le necesidad de que los estudiantes tengan una formación sólida, que les permita tomar decisiones fundadas en los procesos que faciliten el aprendizaje autónomo(Luca, 2009).

Para llevar a cabo el proceso de aprendizaje autónomo, es necesario que el docente asuma el rol de guía, por cuanto conoce mejor que nadie, quienes son los estudiantes que serán tutores y tutorados.

Hoy en día, existe la necesidad de aplicar la enseñanza tutorada en las aulas de clases, con la debida dirección, planificación y ejecución del proceso, entendiéndose como guía al profesor, y que es el primer actor, ya que conoce las fortalezas, debilidades, aciertos y desaciertos del curso.

El rol del docente frente a la enseñanza tutorada

El proyecto del aprendizaje tutorado es una forma de trabajo en la que es importante que los grupos de estudiantes sean dirigidos para solucionar problemas que se pueden presentar a lo largo de su carrera profesional, para ello es importante que el profesor dirija, supervise, oriente el proceso pensando en la problemática del diario vivir que se pueda presentar (Martín & Egido, 2012).

Cuando el estudiante es capaz de enfrentarse con éxito, los problemas del diario vivir aplicando los conocimientos cognitivos, actitudinales, y de aptitud, significa que el profesor y el proceso planteado cumplió su objetivo.

Cuando se destaca el aprendizaje autónomo de los estudiantes, el protagonismo del profesor se desvanece, ya que el estudiante asume el rol protagónico, que debe tener frente al nuevo escenario de aprendizaje, el profesor asume otro rol, que es de acompañante, facilitador de espacios de aprendizaje, potenciando el “aprender a aprender”, la motivación y el apoyo para que los estudiantes alcancen los objetivos y las competencias establecidas (Álvarez, 2005).

Hoy en día, ya no es pertinente que el profesor se presente como el principal protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que en el modelo de enseñanza aprendizaje los actores, son los estudiantes, tanto el tutor (estudiante), como el tutorado.

En el caso del profesor, como tutor directo con el grupo de estudiantes, este debe asesorarlo y ayudarlo en el proceso de formación, en consecuencia se realiza esta actividad de manera paralela al proceso de formación, y en funciones de docencia, llevando a cabo las actividades cotidianas de orientación y formación (García, 2007).

El profesor sigue siendo el actor, como sujeto orientador y formador de grupos, facilitando el desarrollo continuo de aprendizajes individuales y grupales, con la convicción del aporte técnico científico, afectivo y efectivo.

El profesor tiene que ser un explorador de aventuras intelectuales, con momentos de descubrimientos, construcción crítica, e incluso destrucción y disolución, que se convierte en científico, estudioso

o creador, que se dedica a la divulgación a la sociedad del conocimiento general de su disciplina a través de las nuevas generaciones (Martínez, M y Begoña T. 1998).

Para que el profesor cumpla el rol descrito por Martínez, es necesaria la capacitación y preparación continua del docente, que destaque su conocimiento y habilidad para presentar los resultados a la sociedad generación tras generación.

La actividad de los profesores como instructores debe considerarse como funcional, que conlleve al mejoramiento en la adaptación y realismo de las estrategias tutoriales, a la coordinación y cooperación, registro de actividades tutoriales.

El profesor tutor debe asistir al estudiante en cada una de las situaciones complejas de la transición, en la que los estudiantes se enfrenten no solo de manera cognitiva, sino emocional y social (Sobrano, 2007).

La enseñanza tutorada permite enfrentar con éxito las dificultades cognitivas, emocionales y sociales de los grupos de estudio, de ahí, que las situaciones complejas son superadas con éxito cuando se aplica o ejecuta el modelo de Enseñanza Tutorada con destreza.

Por otra parte resultados de investigaciones acerca de la temática y de las estrategias de solución de problemas desde enfoques cognitivistas del procesamiento de la información (Pérez, Mato, D.; 2001) son alentadores para los docentes que se atreven a enfrentar un nuevo rol dentro del escenario escolar en la gestión del conocimiento estudiantil, en tanto apuntan a la solución proactiva y preventiva de los retos y desafíos que exige enfrentar por parte del docente la Enseñanza tutorada.

Según Pérez, Mato El profesor debe cambiar el rol tradicional para convertirse en un observador atento de aquellos estudiantes que presentan dificultades en los procesos de orientación y control, durante la solución de problemas de clase, así como ante dificultades para el establecimiento de relaciones de alto orden que entorpecen o hacen difícil para el estudiante, la deducción y la generalización,

a fin de ejercer una influencia oportuna y proactiva para los pares que intervienen en la enseñanza tutorada.

Así como también le corresponde al profesor facilitador de este tipo de enseñanza, desempeñar el rol de facilitador de una instrucción metacognitiva, sobre la base de un diagnóstico inicial encaminado al conocimiento del componente metacognitivo de cada estudiante, lo que sin duda exige e implica mayor preparación del profesor, dominio del desempeño profesional, asistencia permanente y tratamiento personalizado.

Por otra parte, exige la incorporación de la enseñanza analógica, de manera sistemática como parte de los procedimientos pedagógicos, para facilitar los procesos de análisis, síntesis, comparación, generalización y abstracción que son fundamentales en el proceso de aprendizaje.

Demanda además, operar con una visión pedagógica de Perspectiva multifactorial. Según la autora requiere que el/la profesor(a) sea consciente de la necesidad del trabajo cooperado y en este sentido sea capaz de la utilización de un sistema de influencias educacionales, que implique activamente y con enfoque sistémico a los diferentes agentes y actores del proceso pedagógico; esto es; se requiere de los influjos por parte de la escuela y por parte de la familia combinada con una asistencia individual por parte del docente, basada en el conocimiento previo de las características predominantes de la actividad cognitiva de los estudiantes que se implicarán en la enseñanza tutorada y de los componentes metacognitivos que son garantes de la autorregulación de la actuación de la personalidad en el contexto de la enseñanza y del aprendizaje escolar y de aquellos que son relativos al razonamiento analógico. Es importante también, según los resultados de investigación obtenidos por Pérez Mato (2001) que el docente sea capaz de apoyar la asistencia al estudiante, con un servicio de orientación y asesoría, encaminado al diseño de programas de intervención que permitan identificar, potenciar y transformar el funcionamiento metacognitivo y el razonamiento analógico de los estudiantes, así como propiciar entrenamientos para el desarrollo de la flexibilidad

del pensamiento, tan necesaria para los procesos de generalización que exige los diferentes contextos de aprendizaje escolar.

Aplicar el Modelo de la Enseñanza Tutorada requiere además la habilidad y maestría pedagógica del docente en el ajuste de los estilos de enseñanza a los estilos de aprendizaje, sobre la base del diagnóstico cognitivo y metacognitivo. Todo ello supone la urgencia de implementar un diagnóstico inicial, el primer día de clases, encaminado a detectar fortalezas, potencialidades, dificultades y a transformarlas positivamente en pos de la formación y desarrollo armónico de la personalidad de los estudiantes y del favorecimiento de la calidad educacional en el proceso pedagógico y en la gestión institucional.

Competencias investigativas

La investigación requiere que los estudiantes desarrollen una serie de competencias que le permitan ejecutar un estudio en un determinado campo profesional. Antes de presentar las competencias investigativas es necesario indicar responder la siguiente pregunta ¿Qué es una competencia? Un sujeto es competente para realizar una determinada tarea cuando es capaz de movilizar e integrar todos sus recursos personales (conocimientos, actitudes, habilidades, etc.) para resolver dicha tarea con éxito” (Perrenoud, 2005).

Las investigaciones requieren de fuentes de información confiables que le permitan formular el marco teórico de su proyecto por lo tanto se puede considerar que encontrar y usar las fuentes de información es una primera competencia investigativa. Para ello requiere utilizar la biblioteca y las tecnologías de la información eficientemente y entonces esta sería la segunda competencia. Una tercera competencia reconocer y saber cuándo se utilizan fuentes primarias y secundarias. Así mismo, debe saber cómo observar y registrar un comportamiento y esta sería una cuarta competencia., La quinta competencia es el uso de las herramientas informáticas que le permitan comunicar los resultados de su investigación. La sexta competencia es generar preguntas de investigación y reconocer que existe una brecha entre lo que se conoce y desconoce. La séptima

competencia es usar la comunicación oral y escrita para expresar las ideas efectivamente. La octava competencia es observar los principios éticos cuando realice una investigación científica. La novena competencia es cambiar la práctica profesional basada en las investigaciones realizadas.

METODOLOGÍA

La metodología aplicada corresponde a una investigación hipotética inductiva, que se basó en realizar la investigación en campo, recurriendo al análisis cuanti-cualitativo, aplicando un instrumento de recolección de una población finita de 174.000 estudiantes universitarios de la ciudad de Guayaquil, de los cuales se seleccionó los entes educativos de mayor población estudiantil, tres públicas, Universidad de Guayaquil (UG), Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y Universidad Agraria (UA), y dos privadas Universidad Laica Vicente Rocafuerte (ULVR) y Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UC) con 94.000, 15.000, 5.000, 9.000 y 25.000 estudiantes respectivamente. Al que se aplicó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{Z^2 * P * Q * N}{e^2(N - 1) + Z^2 * P * Q}$$

Donde, Z es la constante que depende del nivel de confianza basado en un 95%; N, el tamaño de la población; P, la probabilidad de éxito; Q, la probabilidad de fracaso; e, el margen de error.

Para la investigación se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de datos, conformado por 15 preguntas enfocadas a determinar cuál es la perspectiva del estudiante acerca de la enseñanza tutorada de los que se seleccionó los cinco entes educativos, tres públicas y dos privadas educativos con mayor representatividad de la ciudad de Guayaquil como son tres Universidad de Guayaquil, Universidad Laica Vicente Rocafuerte,

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad Agraria, Escuela Superior Politécnica del Litoral.

CONCLUSIONES

Trabajar con la metodología de la enseñanza tutorada en las aulas de clase será siempre una estrategia positiva de doble vía, ya que permite a los estudiantes intercambiar los roles dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. En el proceso se evidencia el mejoramiento de las capacidades de los estudiantes para verbalizar, organizar, explicar la información que desean que su interlocutor capte.

El tratamiento proactivo y secundario constituye una exigencia, sin lugar a dudas, para la Enseñanza Tutorada y debe estar basado en un sistema de influencias educacionales oportuno e individualizado, a tiempo y de manera profiláctica; que involucre no sólo los agentes educativos institucionales, sino además a la familia; dirigido fundamentalmente a potenciar el desarrollo de los componentes cognitivos y metacognitivos, con el objetivo de garantizar niveles óptimos de desempeño académico entre los pares que intervienen en este tipo de modelo pedagógico para la enseñanza y aprendizajes desarrolladores.

Al desarrollar las diversas capacidades de los estudiantes, las clases se vuelven más dinámicas e interactivas, lo que facilita el desempeño docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, donde

no solo el profesor actúa, sino que los estudiantes logran mayor protagonismo, y eso es lo que precisamente se quiere en estos tiempos de la educación moderna, proactiva que mantenga al auditorio de clases atento e interesado.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Álvarez, Pedro. La tutoría académica en la enseñanza superior: una estrategia docente ante el nuevo reto de la Convergencia Europea, 2005, en línea: http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1230039381.pdf. Fecha de consulta: 24 junio 2015.
- Arteaga, B. D. (2009). La comunicación multisensorial a través de la enseñanza tutorada. Descargado de <http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/claves/doc/arteaga.pdf>
- Barba, José. Martínez, S. y Torrego, E. (abril, 2012) *El proyecto de aprendizaje tutorado cooperativo: una experiencia en el grado de maestra de Educación Infantil*. *Revista de Docencia Universitaria*, 10 pp 1887-4592 [HYPERLINK "http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/310/public/310-984-1-PB.pdf"](http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/310/public/310-984-1-PB.pdf)
<http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/310/public/310-984-1-PB.pdf>
- Guijarro, R. B. (1996). *Alumnos con Necesidades Educativas Especiales y Adaptaciones Curriculares*. Impresa.
- López, F. R. (2009). La motivación en nuestras aulas. *Innovación y Experiencias educativas*, 1-9.
- Luca, C. D. (2009). Implicaciones de la Formación en la Autonomía del Estudiantes Universitario. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 901-922.
- Martín, J. J., & Egido, S. M. (2012). El proyecto d de Educación Infantile aprendizaje tutorado cooperativo: una experiencia en el grado de maestra. *Revista de Docencia Universitaria*, 124.
- *Ministerio de Educación*. (1996). Madrid: Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica.

- Pérez, Mato, D. (2001). Academic Underachievement in Cuban university students. A cognitive perspective in the Problem Solving Context. Editorial Drug: Drukkerij Quickprint BV, Nijmegen, Holanda. ISBN: 90-9014526-5
- Reyes, F. L. (2009). La motivación en nuestras aulas. *Innovación y experiencias*, 1-7.
- Reyes, F. L. (2009). La motivación en nuestras aulas. *Innovación y experiencias educativas*, 7.
- Salinas, D. A. (2009). LA “COMUNICACIÓN MULTISENSORIAL” A TRAVÉS DE LA. <http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/claves/doc/artefaga.pdf>, 1-7.
- Sobrado, Luis. Plan de acción tutorial en los centros docentes universitarios: el rol del profesor tutor 2007, en línea: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2541041>. Fecha de consulta: 28 junio 2015.